

Міграції	Беркут	30	Вип. 2	2021	109 - 115
----------	--------	----	--------	------	-----------

МІГРАЦІЇ БІЛОГО ЛЕЛЕКИ (*CICONIA CICONIA*) В УКРАЇНІ У 2021 р.

В.М. Грищенко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», Канівський природний заповідник; вул. Шевченка, 108, м. Канів, Черкаська обл., 19003, Україна
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19003, Ukraine
✉ aetos.ua@gmail.com Vitaly Grishchenko <https://orcid.org/0000-0002-0872-3444>

Migrations of the White Stork (*Ciconia ciconia*) in Ukraine in 2021. - V.N. Grishchenko. - *Berkut*. 30 (2). 2021. - Data were collected using Facebook and other sources in the Internet as well as own observations. In total, I have obtained information about 407 first arrival dates for the whole country. Weekend bias was absent. I marked the points with arrival dates on the map. Observations continued also in summer and autumn. During the autumn migration 62 dates of the start of passage and 55 dates of the last departure were registered. 247 migrating flocks and single storks were observed in spring and 178 ones – during autumn migration. 71 nomadic flocks were found since May to July. I obtained also information about 8 cases of wintering of single storks in natural conditions. First birds in spring were observed on 2–4 March. First flock (3 storks) was found on 6 March. The arrival became regular since 7 March (it was registered every day in two and more points). The migration during the second ten-day of March passed slow. Only in last days the frequency of arrival registrations increased rapidly and at the beginning of the third ten-day the main wave of passage went with the maximum on 22 March. An other peak was observed on 1 April. In total, the period of White Stork arrival lasted 44 days till 14 April. The average date for the whole country was 25 March (24.7 ± 0.4 days (in all cases $\pm se$), median: 24 March). Migratory flocks were observed up to 16 May. They numbered on average 13.2 ± 1.2 individuals (range: 1–200). Nomadic flocks began to be found since the first ten-day of May. They included on average 31.3 ± 4.3 storks (range: 1–204). Very large gathering of storks was observed in the Biosphere Reserve Askania-Nova since the second half of May to July (up to 560 birds). The autumn passage started in late July. The average date was 10 August (10.1 ± 0.8 days; median: 10 August; range: 30 July – 4 September). The majority of migrating flocks flew during the second ten-day of August. The average date of the last departure was 30 August (30.1 ± 1.2 days; median: 29 August; range: 12 August – 26 September). Migrating flocks during autumn passage had on average 60.7 ± 8.0 individuals (range: 1–1000). [Ukrainian].

Key words: phenology, arrival, departure, summer movements, flock, wintering, citizen science.

Дані зібрані із залученням широкого кола аматорів через соціальну мережу Фейсбук та шляхом пошуку інформації в інтернеті. Використані також власні спостереження та інформація від колег-орнітологів. Всього зареєстровано 407 випадків прильоту, 62 – початку осінньої міграції, 55 – останнього спостереження. Весною спостерігали 247 пролітних зграй та поодиноких мігруючих лелек, під час осінньої міграції – 178, літніх кочівель – 71. Отримана інформація про 8 випадків зимівлі лелек у природних умовах. Найбільш ранні зустрічі перших птахів 2–4.03. Перша зграя відмічена 6.03. З 7.03 приліт стає регулярним. У другій декаді березня міграція йде мляво, в кінці її частота реєстрацій прильоту швидко наростає, і вже на початку третьої декади проходить основна хвиля міграції з максимумом 22.03. Середня дата прильоту по Україні в цілому 25.03 ($24,7 \pm 0,4$ дня, медіана – 24.03). Період прильоту тривав 44 дні, найбільш пізня реєстрація – 14.04. Міграція лелек продовжувалась до 16.05, загальна її тривалість – 76 днів. Середній розмір зграй під час весняної міграції $13,2 \pm 1,2$ ос. З першої декади травня почали зустрічатися літні кочові зграї лелек. Відмічалися вони до третьої декади липня у 20 областях. Середній розмір літньої зграї $31,3 \pm 4,3$ ос. Осіння міграція почалася в кінці липня. Середня дата – 10.08 ($10,1 \pm 0,8$; медіана – 10.08). Найбільше пролітних зграй зареєстровано у другій декаді серпня. Середня дата закінчення міграції – 30.08 ($30,1 \pm 1,2$; медіана – 29.08). В осінніх пролітних зграях налічувалося в середньому $60,7 \pm 8,0$ ос.

Ключові слова: фенологія, приліт, відліт, літні кочівлі, зграя, випадки зимівлі, громадянська наука.

Четвертий рік поспіль проводилося вивчення міграцій білого лелеки (*Ciconia ciconia*) з використанням інформації, отриманої з соціальних мереж та інших джерел в інтернеті. Таке залучення «citizen science» («громадянської науки») дає змогу зібрати великий масив даних протягом короткого часу. Білий лелека – птах в Україні добре відомий і широко розповсюджений, живе біля людей, міграції його чітко виражені й легко помітні, тому цілком достовірними можуть бути і спостереження не фахівців.

Мета цієї статті – узагальнення та аналіз зібраних даних.

Матеріал і методика

Дослідження проводилися за тією ж методикою, що й у попередні роки (Грищенко, 2018, 2019, 2020). З початком весняної міграції лелек 10.03 у Фейсбукі було опубліковане повідомлення з проханням ділитися інформацією про перші спостереження цих птахів.¹ Згодом періодично публікувалися огляди зібраних даних із картами, на яких були вказані місця й дати зустрічей. Попередні підсумки весняних спостережень опубліковані 15.04², коли приліт

лелек підійшов до завершення, хоча збір інформації продовжувався й пізніше. Збиралися, зокрема, дані про зграї лелек у різні сезони.

На початку серпня був анонсований збір відомостей про осінню міграцію лелек.³ Попередні підсумки спостережень за відльотом опубліковані 6.09.⁴

Окрім коментарів до постів у Фейсбуці та особистих повідомлень, велику кількість інформації дав активний пошук її в інтернеті. Перш за все це Фейсбук, а також бази даних по птахах та біорізноманіттю, сайти бьордвочерів і фотографів-анімалистів (ebird.org, inaturalist.org, north.eurasia.birds.watch, rbcu.ru, ru-birds.ru, springalive.net, uabirds.org), Instagram, TikTok, YouTube та деякі новинарні ресурси (golos.com.ua, rivnepost.rv.ua, shpolyanochka.com.ua, slavdelo.dn.ua, smila-ua.com, vinnitsa.info). Використані також особисті спостереження, матеріали досліджень за програмою моніторингу популяції білого лелеки в Україні, повідомлення колег-орнітологів і деякі результати супутникового простежування міграції лелек (blogs.nabu.de/stoerche-auf-reisen).

Зібрані дані проходили попередній відбір. Явно помилкові та сумнівні відбраковувалися. У деяких випадках

¹ <https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/1392008197800712>

² <https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/1416809335320598>

³ <https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/1493283707673160>

⁴ <https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/1517588888575975>

Рис. 1. Хід прильоту білого лелеки в Україні у 2021 р.

Точками на картах (рис. 1–3) показані пункти спостережень. Колір точки означає декаду, цифра – дату (тобто 8 на чорному фоні – 8.03, на синьому – 18.03, на червоному – 28.03 і т.д.). Червона точка без цифри – 31.03.

Fig. 1. Course of the White Stork arrival in Ukraine in 2021.

Dots on maps (Fig. 1–3) show the points of observations. The colour of a dot means the decade, numeral – the date (i.e. 8 on black – 8.03, on blue – 18.03, on red – 28.03 etc.). The red dot without numeral – 31.03.

Рис. 2. Приліт білого лелеки на заході України у 2021 р.
Fig. 2. White Stork arrival in West Ukraine in 2021.

Рис. 3. Приліт білого лелеки у Придніпров'ї у 2021 р.
Fig. 3. White Stork arrival in the Dnipro Area in 2021.

інформацію вдавалося уточнити в авторів повідомлень або з інших джерел.

Загалом таким чином до кінця 2021 р. були зібрані дані про приліт білого лелеки у 407 пунктах на всій території України (рис. 1–3). За дату прильоту брали появу перших особин у населеному пункті та його околицях – як птахів на гніздах, так і транзитних мігрантів. Для осінньої міграції є 117 дат початку прольоту та останнього спостереження з 21 області та АР Крим. Весною зареєстровано 247 пролітних зграй, груп та поодиноких мігруючих лелек, під час осінньої міграції – 178, літніх кочівель – 71.

Попередній аналіз масиву даних по прильоту показує, що спостереження проводилися біль-менш рівномірно по днях тижня. Так зване «зміщення вихідного дня» (weekend bias – Sparks et al., 2008; Courter et al., 2013; див. також Грищенко, 2018), коли непропорційно багато даних припадає на вихідні, відсутнє. У суботу й неділю було 108 реєстрацій прильоту (26,5%), що навіть дещо менше, ніж було б при повністю рівномірному розподілі фенодат за днями тижня (28,6%). У цілому розподіл спостережень по днях тижня не відрізняється від рівномірного ($\chi^2 = 0,98$, $p > 0,9$).

Статистичні розрахунки проводилися за загальноживаними методиками (Лакин, 1990). Для порівняння середніх значень вибірок використовувався критерій Манна-Уїтні, дисперсій – F-критерій Фішера, частот і розподілів – критерій χ^2 . Середні значення в усіх випадках подані зі стандартною похибкою ($M \pm se$).

Для порівняння строків міграції використаний масив даних, зібраний за роки моніторингу популяції білого лелеки (див. Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2021).

При групуванні даних по декадах 31 число місяця відносили до третьої декади.

Результати та обговорення

Зимові зустрічі

Як і в попередній зимовий сезон (див. Грищенко, 2020), взимку 2020/2021 рр. у різних регіонах України зустрічали поодиноких білих лелек у природних умовах. Люди могли підгодовувати їх, але трималися птахи на волі. Мені відомі принаймні 8 таких випадків (рис. 4). Найбільш цікавий із них – зимівля лелеки в околицях с. Шовковичне Сакського району АР Крим. За даними Т. Бедієва, його спостерігали тут із грудня до кінця квітня, птах пережив зиму цілком успішно. Поблизу села є ставки й невелика річка, де лелека мав можливість харчуватися. За сильних холодів місцеві жителі підгодовували його свіжою рибою. В інших місцях лелек знаходили не тільки на початку зими, а й у січні та лютому, тобто вони здатні пережити морози і снігопади не тільки у Криму, а й у північних областях України.

Весняна міграція

У 2021 р. приліт білого лелеки в Україні проходив аналогічно до попередніх років. Почався він у перших числах березня. Найбільш ранні зустрічі – спостереження

Рис. 4. Зустрічі білих лелек у зимовий період 2020/2021 рр.

Колір точки означає місяць, цифра – кількість особин.

Fig. 4. Observations of White Storks during winter season 2020/2021.

Colour of points shows months, figure – number of individuals.

поодиноких птахів 2–4.03 у Хмельницькій та Львівській областях і м. Києві⁵ (рис. 2–3). Спочатку були лише одиничні реєстрації в різних областях, а з кінця першої декади березня міграція потроху активізується (рис. 5). З 7.03 приліт реєструється щодня вже більш як в одній точці. Починають зустрічатися невеликі зграї. Перша з них відмічена на Закарпатті 6.03 – 3 птахи летіли на захід. 7.03 8 лелек бачили в Чернівецькій області. А 10.03 вже з'являються зграї з десятків птахів: 30 лелек спостерігали у Дрогобицькому районі на Львівщині, 94 птахи пролетіли над м. Кам'янець-Подільський.

У другій декаді березня міграція лелек іде досить мляво. Приліт реєструється в невеликій кількості пунктів. За короткочасними підйомами інтенсивності знову йде спад. Лише в кінці декади частота реєстрацій прильоту починає швидко наростати, і вже на початку третьої декади проходить основна хвиля міграції з максимумом 22.03. За два дні було відмічено найбільше випадків появи перших чорногузів за всю весну: 21.03 – 7,9%, 22.03 – 8,9%. Далі йде невеликий спад, але переліт лелек продовжується досить інтенсивно до кінця березня, 1.04 він виходить на черговий пік (7,4%). Після цього частота реєстрацій прильоту швидко зменшується й до середини квітня сходить нанівець. Найбільш пізні дати – 11–14.04 на південному сході України (рис. 1). Міграція продовжувалася ще місяць, але поява перших лелек вже ніде не відмічалася.

Загалом у 2021 р. період прильоту білого лелеки в Україні тривав 44 дні – з 2.03 до 14.04, що приблизно відповідає середньому значенню за попередні 29 років – $41,0 \pm 1,7$ днів (медіана – 39,0). Стандартне відхилення для вибірки в цілому по Україні становило 7,5 днів. Це також середній розмах варіації. Величина відхилення близька до значень у 2019 р. (6,6 днів) і 2018 р. (8,3 днів) та істотно менша, ніж у 2020 р. – 9,6 днів ($p < 0,001$).

⁵ Не виключено, що цей птах зимував поблизу Києва на сміттєзвалищі.

Рис. 5. Частота спостережень прильоту білого лелеки в Україні у 2021 р.
Fig. 5. Frequency of records of the White Stork arrival in Ukraine in 2021.

Середня дата прильоту для України в цілому у 2021 р. – 25.03 ($24,7 \pm 0,4$, медіана – 24.03, $n = 407$). Вона співпадає з середнім значенням за період 1992–2020 рр. ($24,5 \pm 0,1$, медіана – 24.03, $n = 3542$). 5,9% випадків прильоту зареєстровані протягом першої декади березня, 16,5% – другої, 58,2% – третьої, 18,7% – у першій декаді квітня, 0,7% – у другій. Більш як у половині випадків поява перших лелек відмічена у третій декаді березня. Це добре видно й на карті – переважає червоний колір точок (рис. 1). А от у 2020 р. домінував синій колір, тобто в більшості випадків приліт лелек спостерігався протягом другої декади березня.

У сусідній Білорусі приліт білих лелек у 2021 р. проходив подібним чином, з невеликим зміщенням на більш пізні терміни. Найраніші дати зустрічі перших птахів – 11.03 (північний схід Гродненської області) і 12.03 (Кам'янецький район Брестської області). Більшість реєстрацій прильоту припадає на третю декаду березня та першу декаду квітня.⁶

Кумулятивна крива, що описує процес зайняття лелеками території України, має майже правильну S-подібну форму (рис. 6). Вона показує, як змінюється по днях частка пунктів спостережень, де приліт уже відмічено (див. також Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2016; Грищенко, 2018). Прямолінійний відрізок графіка досить короткий і крутий. Цей етап прильоту тривав протягом 13 днів – з 20.03 до 1.04. Висхідна частина графіка (18 днів) помітно довша, ніж завершальна (13 днів). На початковий етап припадає 18,9% реєстрацій прильоту, на основний – 69,0%, на завершальний – 12,0%.

Порівняльні графіки показують спільні та відмінні риси процесу прильоту білого лелеки у 2021 р. і в попередні роки (рис. 7).⁷ Головна відмінність у тому, що основна частина графіка зміщена трохи правіше, а висхідна його

частина довша, ніж у 2018–2020 рр. Приліт проходив у більш пізні терміни, хоч і почався так само рано. Але при цьому загальна форма графіка цілком відповідає описаним раніше закономірностям (Грищенко, 2020). На всіх графіках ми бачимо більш чи менш повільне хвилеподібне зростання темпу прильоту з різким посиленням його у другій половині березня. Далі йде добре виражена перша велика хвиля міграції з гострою вершиною. Причому терміни проходження цієї хвилі мало відрізняються в різні роки. Їх максимумами припадають на невеликий відрізок часу – з 16 до 22.03. Друга велика хвиля міграції може бути виражена значно

слабкіше або і взагалі відсутня, коли переліт проходить з великою інтенсивністю і в короткі терміни, як у 2019 р. Максимум її припадає на перші числа квітня. У 2021 р. ця друга хвиля була, але менш інтенсивна, ніж перша. Після неї пішов швидкий спад частоти реєстрацій прильоту. Графіки також добре показують, що приліт білого лелеки – тривалий і нерівномірний процес. За чотири роки на один день жодного разу не припадало більше 10% реєстрацій появи перших птахів, навіть у періоди найбільшої інтенсивності міграції. Максимальні значення в різні сезони – від 7,4% до 9,8%.

Весняна міграція білого лелеки у 2021 р. тривала до середини травня. Найбільш пізня реєстрація пролітної зграї – 16.05 у Хмельницькій області (дані В. Новака). Загалом міграція тривала, як і у 2020 р., 76 днів.

У 15,4% випадків пролітні лелеки мігрували поодиночці, 27,5% – у групах з 2–5 особин, у 18,2% випадків спостерігали зграї з 6–10 птахів, 21,5% – 11–20, 8,5% – 21–30, 5,7% – 31–50, 2,8% – 51–100, 0,4% – 101–200 ($n = 247$). Середній розмір зграї становив $13,2 \pm 1,2$ особини. Це менше середньої їх величини за період 1992–2020 рр. – $18,9 \pm 1,5$ ($n = 748$, $p < 0,05$). Розмір зграй був дуже варіабельним протягом усієї міграції без вираженої тенденції до збільшення чи зменшення. Найбільшу кількість пролітних

Рис. 6. Кумулятивна крива зайняття лелеками території України весною 2021 р.

Fig. 6. Accumulation curve of the occupation of the territory of Ukraine by storks in spring of 2021.

⁶ <https://birdwatch.by/vyasna2021>

<http://www.springalive.net/be-by>

⁷ Для двох років указана більша загальна кількість фенодат, ніж у попередній публікації (Грищенко, 2020), тому що додалися нові дані.

Рис. 7. Динаміка прильоту білого лелеки в Україні у 2018–2021 рр.
 Fig. 7. Dynamics of arrival of the White Stork in Ukraine in 2018–2021.

зграй спостерігали протягом третьої декади березня й першої декади квітня (табл. 1). По днях – 31.03 (22 зграї, 8,9% від загальної кількості) і 1.04 (25 зграй, 10,1%). Далі інтенсивність міграції поступово пішла на спад. Найбільша зграя із 200 лелек відмічена 29.03 в околицях с. Рибаківка на півдні Миколаївської області.

Середні дати прильоту по областях України (табл. 2) варіювали від 20.03 (Чернівецька і Хмельницька області) до 4.04 (Донецька область). Найбільш раннім він був на заході та південному заході (Одещина), найбільш пізнім – на південному сході. Пов’язано це з особливостями розміщення пролітних шляхів білого лелеки, про що детально говорилося в попередніх публікаціях (Грищенко, 2005, 2018). Стандартне відхилення вибірок по областях коливалося від 4,3 до 10,6 дня. Середня його величина – $7,0 \pm 0,3$ дня. Вона менша, ніж у 2020 р. ($p < 0,05$).

Більш пізні терміни прильоту білого лелеки, ніж у попередні роки,⁸ та особливості динаміки міграції пов’язані перш за все із затримками птахів на шляхах перельоту через несприятливі погодні умови. Про це говорять, зокрема, результати простежування переміщень лелек із супутниковими передавачами. Так, один із німецьких птахів у третій декаді березня затримався на кілька днів на північному заході Туреччини неподалік від Босфору через холодну дощову погоду, іноді навіть зі снігом. Почав подальшу міграцію він лише 29.03, коли потепліло.⁹ Там же довелося чекати кращої погоди й польським лелекам.¹⁰ Стрімке зростання інтенсивності міграції чорногузів в Україні в кінці березня – на початку квітня якраз і пов’язане з появою птахів, що затрималися через це похолодання.

⁸ Хоча, власне кажучи, нічого екстраординарного не відбулося, лелеки прилетіли всього-на-всього в середні строки.

⁹ <https://blogs.nabu.de/stoerche-auf-reisen/category/gustav/>

¹⁰ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4431152200232940&id=819352728079590

Літні кочівлі

Зграї білих лелек без вираженої міграційної поведінки почали зустрічатися вже в першій декаді травня. Їх не завжди можна відрізнити від птахів, що зупинилися для годівлі та відпочинку, але характерні ознаки є (див. Грищенко, 2020). Такі угруповання надовго затримуються в одних і тих же місцях, багатих їжею, кочують на відносно невеликій території.

Літні кочові зграї лелек відмічені у 20 областях, в усіх регіонах України. Зустрічалися вони до третьої декади липня, коли вже почали формуватися передвідлітні угруповання. Середній розмір кочових зграй залишався незмінним протягом усіх трьох місяців спостережень (табл. 3). У цілому він повністю співпадав із відповідним показником за 2020 р.

У більшості випадків кількість птахів у кочових зграях була невеликою. 32,4% їх налічували не більше 10 особин, 22,5% – 11–20, 12,7% – 21–30, 16,9% – 31–50, 11,3% – 51–100. І лише в окремих випадках зустрічали більше 100 лелек (4,2%). Зазвичай відмічали їх там, де ці птахи могли знайти достатню кількість легко доступної їжі. Значні

Таблиця 1

Динаміка розміру весняних пролітних зграй по декадах
 Dynamics of size of spring migratory flocks by ten-days

Місяць і декада	n	M ± se	Lim
III-1	8	18,0 ± 11,4	1 – 94
III-2	14	21,4 ± 8,1	1 – 100
III-3	93	13,2 ± 2,5	1 – 200
IV-1	93	10,6 ± 1,2	1 – 65
IV-2	18	14,8 ± 2,5	1 – 40
IV-3	8	13,3 ± 4,0	2 – 35
V-1-2	13	17,2 ± 3,9	3 – 50
Всього:	247	13,2 ± 1,2	1 – 200

Таблиця 2

Осіньна міграція

Строки прильоту білого лелеки в Україні у 2021 р. по областях
Timing of the White Stork arrival in Ukraine in 2021 by regions

Область	n	M	Me	SE	SD	Lim
Вінницька	14	26.03	28.03	1,5	5,7	12.03 – 2.04
Волинська	18	26.03	27.03	1,6	6,6	14.03 – 7.04
Дніпропетровська	19	29.03	28.03	1,4	6,3	20.03 – 8.04
Донецька	9	4.04	4.04	1,8	5,3	27.03 – 14.04
Житомирська	21	26.03	25.03	1,1	5,0	19.03 – 5.04
Закарпатська	16	22.03	25.03	2,7	10,6	6.03 – 9.04
Запорізька	4	2.04	1.04	3,9	7,8	24.03 – 12.04
Івано-Франківська	22	25.03	24.03	1,3	6,2	12.03 – 7.04
Київська	48	23.03	22.03	0,8	5,7	4.03 – 5.04
Кіровоградська	11	21.03	22.03	3,1	10,3	8.03 – 3.04
АР Крим	2	24.03	–	–	–	22.03 – 27.03
Луганська	5	3.04	1.04	2,7	6,1	27.03 – 10.04
Львівська	26	21.03	22.03	1,8	9,2	3.03 – 4.04
Миколаївська	7	29.03	29.03	3,0	7,8	21.03 – 9.04
Одеська	15	21.03	21.03	2,0	7,7	8.03 – 3.04
Полтавська	18	23.03	23.03	1,6	6,6	10.03 – 3.04
Рівненська	21	23.03	23.03	1,7	7,7	8.03 – 10.04
Сумська	16	28.03	30.03	1,3	5,3	15.03 – 4.04
Тернопільська	14	22.03	22.03	1,2	4,3	12.03 – 30.03
Харківська	12	26.03	27.03	2,1	7,4	10.03 – 6.04
Херсонська	9	29.03	31.03	2,9	8,8	16.03 – 11.04
Хмельницька	19	20.03	22.03	1,9	8,4	2.03 – 31.03
Черкаська	23	26.03	28.03	1,4	6,8	13.03 – 9.04
Чернівецька	8	20.03	21.03	2,1	5,9	7.03 – 25.03
Чернігівська	30	26.03	26.03	1,0	5,4	12.03 – 5.04
Всього:	407				7,0 ± 0,3	2.03 – 14.04

скупчення лелек трималися на сміттєзвалищах біля великих міст – Києва, Харкова, Рівного, Хмельницького та ін. Так, на рівненському сміттєзвалищі, за спостереженнями В. Ільчука та В. Гедзюка, у червні – липні налічувалося від 96 до 204 особин. Найбільше скупчення білих лелек утворилося на Великому Чапельському поді в біосферному заповіднику «Асканія-Нова». За даними О. Мезінова, вже у другій половині травня тут постійно трималися 46 особин. У червні – липні кількість їх почала швидко зростати. 15.06 зареєстровано 186 птахів, 5.07 – 330, 13.07 – 560 (такі великі скупчення не враховувалися при розрахунку середнього розміру зграй). Далі чисельність стала зменшуватися: 19.07 – 129 лелек, 20.07 – 80.

Таблиця 3

Динаміка розміру літніх кочових зграй по місяцях
Dynamics of size of summer nomadic flocks by months

Місяць	n	M ± se	Lim
V	23	30,0 ± 5,5	4 – 100
VI	31	32,5 ± 6,7	1 – 161
VII	17	30,9 ± 11,5	1 – 204
Всього:	71	31,3 ± 4,3	1 – 204

Відліт білих лелек почався, як і в попередні роки, рано. Перші пролітні зграї відмічені ще 30–31.07 в Київській та Харківській областях. А з перших чисел серпня вони стали зустрічатися вже регулярно і в різних регіонах України. У 4,8% випадків осіння міграція лелек почалася у третій декаді липня, 54,8% – у першій декаді серпня, 35,5% – у другій, 3,2% – у третій, 1,6% – у першій декаді вересня (n = 62). Найбільш пізня дата початку прольоту – 4.09 у Криму. Середня дата початку міграції в цілому по Україні – 10.08 (10,1 ± 0,8, медіана – 10.08, n = 62). Це раніше від середньої багаторічної дати за період 1992–2020 рр. – 15.08 (15,1 ± 0,5, медіана – 15.08, n = 402). Різниця статистично достовірна (p < 0,001).

Інтенсивна міграція лелек ішла протягом усього серпня. Найбільша кількість пролітних зграй зареєстрована у другій декаді місяця (табл. 4). В окремі дні більше всього їх спостерігали 19.08 – 14 (7,9%), 20.08 і 24.08 – по 11 (6,2%). З кінця серпня інтенсивність прольоту швидко пішла на спад. Вже у першій декаді вересня зграї зустрічали мало, і розмір їх різко зменшився. А у другій та третій декадах були лише окремі спостереження поодиноких птахів або невеликих груп.

Подекуди вже у другій декаді серпня білі лелеки перестали зустрічатися зовсім. Найбільш рання дата останнього спостереження у 2021 р. – 12.08. У 10,9% випадків воно припало на другу декаду серпня, 52,7% – на третю, 29,1% – на першу декаду вересня, по 3,6% – на другу і третю (n = 55). Найбільш пізня врахована дата – 26.09. Зустрічі в жовтні – листопаді поодиноких птахів, що не відлетіли з тих чи інших причин, до уваги не бралися (детальніше про це див. Грищенко, 2020). Середня дата останнього спостереження у 2021 р. – 30.08 (30,1 ± 1,2, медіана – 29.08, n = 55). Статистично достовірної різниці з середньою багаторічною датою за період 1992–2020 рр. нема – 1.09 (1,4 ± 0,4, медіана – 29.08, n = 1006). Загалом осіння міграція тривала близько двох місяців.

Осіньні пролітні зграї у білого лелеки завжди більші, ніж весняні та літні. Причому вони поступово збільшуються на пролітних шляхах (див. Грищенко, 2020). У 2021 р. середній їх розмір становив 60,7 ± 8,0 (n = 178). Цей показник був практично таким же, як і у 2020 р. – 66,4 ± 12,3 (Грищенко, 2020). На початку та в кінці міграції зграї були значно меншими, ніж у період інтенсивного прольоту (табл. 4). Є добре виражена кореляція між кількістю зареєстрованих за декаду зграй і їх середнім розміром (r = 0,82; p < 0,05). Це характерно для міграції лелек і в інших країнах (Van der Bossche et al., 2002). Найбільше скупчення – близько 1000 птахів – спостерігав 4.08 М. Змієвський біля с. Раківка в Херсонській області. У двох випадках у пролітних зграях налічувалося 500–550 особин.

Таблиця 4

ЛІТЕРАТУРА

Динаміка розміру осінніх пролітних зграй по декадах
Dynamics of size of autumn migratory flocks by ten-days

Місяць і декада	n	M ± se	Lim
VII-3	3	9,3 ± 3,2	3 – 13
VIII-1	40	73,5 ± 26,6	1 – 1000
VIII-2	65	48,6 ± 7,0	1 – 350
VIII-3	54	80,1 ± 14,8	2 – 550
IX-1	12	28,5 ± 13,7	1 – 150
IX-2-3	4	3,8 ± 2,1	1 – 10
Всього:	178	60,7 ± 8,0	1 – 1000

Мігруючих лелек зустрічали поодиночі лише у 6,2% випадків. 15,7% спостережень – групи з 2–5 птахів, 11,2% – зграй з 6–10 особин, 12,9% – 11–20, 9,6% – 21–30, 10,1% – 31–50, 18,5% – 51–100, 10,7% – 101–200, 5,1% – більше 200 (n = 178).

Подяки

Висловлюю щиро вдячність усім, хто поділився своїми спостереженнями за міграціями білого лелеки та допомагав у зборі даних.

Замітки	Беркут	30	Вип. 2	2021	115
---------	--------	----	--------	------	-----

НОВІ ВИДИ ПТАХІВ, ЩО ЗИМУЮТЬ НА ДНІПРІ В РАЙОНІ КАНІВСЬКОЇ ГЕС

New species of birds wintering on the Dnieper near the Kaniv hydroelectric power station (central Ukraine). - V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko. - *Berkut*. 30 (2). 2021. - Four new species were registered in 2018–2021. In total, we found 38 bird species here since 1987. [Ukrainian].

Ділянка Дніпра біля Канівської ГЕС належить до найбільш важливих місць зимівлі водоплавних та навколородних птахів на внутрішніх водоймах України. Протягом 1987–2017 рр. загалом тут було зареєстровано 34 види, 7 із них занесені до Червоної книги України (2009). Як кількість зимуючих видів, так і їх чисельність невідомо зростають (Грищенко і др., 2013; Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2017). У наступні 4 роки виявлено ще 4 види.

Огар (*Tadorna ferruginea*). Рідкісний вид, занесений до Червоної книги України (2009). Вперше на Канівщині відмічений восени 2019 р. (Грищенко, 2020). З першої декади жовтня самець тримався у скупченні крижнів (*Anas platyrhynchos*) на Дніпрі біля Канева. Протягом перших місяців 2020 р. цей птах неодноразово спостерігався разом із крижнями в різних місцях на Дніпрі – від Канева до о-ва Шелестів (Канівський природний заповідник). Огар успішно перезимував. Останній раз його бачили 29.04.2020 р. Птах тримався разом із крижнями та свищами (*A. penelope*) на косі біля о-ва Шелестів.

Сапсан (*Falco peregrinus*). На Канівщині рідкісний пролітний та зимуючий вид, занесений до Червоної книги України (2009). У зимовий період зустрічається переважно в межах населених пунктів (Грищенко, 2020). У 2021 р. вперше спостерігався на Дніпрі біля скупчення зимуючих

- Грищенко В.М. (2005): Чарівний світ білого лелеки. Чернівці: Золоті литаври. 1-160.
- Грищенко В.М. (2018): Хід прильоту білого лелеки (*Ciconia ciconia*) в Україні у 2018 р. - *Беркут*. 27 (1): 59-67.
- Грищенко В.М. (2019): Весняна та осіння міграції білого лелеки (*Ciconia ciconia*) в Україні у 2019 р. - *Беркут*. 28 (1-2): 65-71.
- Грищенко В.М. (2020): Міграції та літні кочівлі білого лелеки (*Ciconia ciconia*) в Україні у 2020 р. - *Беркут*. 29 (1-2): 70-79.
- Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2016): Успешность размножения и динамика численности белого аиста (*Ciconia ciconia*) в Украине в 2014–2016 гг. - *Беркут*. 25 (2): 109-129.
- Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2021): Популяция белого аиста (*Ciconia ciconia*) в Украине в 2020 г.: маятник стихии. - *Беркут*. 30 (2): 89-101.
- Лакин Г.Ф. (1990): Биометрия. М.: Высшая школа. 1-352.
- Courter J.R., Johnson R.J., Stuyck C.M., Lang B.A., Kaiser E.W. (2013): Weekend bias in Citizen Science data reporting: implications for phenology studies. - *Int. J. Biometeorol.* 57 (5): 715-720.
- Sparks T.H., Huber K., Tryjanowski P. (2008): Something for the weekend? Examining the bias in avian phenological recording. - *Int. J. Biometeorol.* 52 (6): 505-510.
- Van den Bossche W., Berthold P., Kaatz M., Nowak E., Querner U. (2002): Eastern European White Stork Populations: Migration Studies and Elaboration of Conservation Measures. - *BfN-Skripten*. 66: 1-197.

качок. 23.01 і 26.01 сапсан сидів на одній з опор старого мосту через Дніпро біля Канівської ГЕС.

Водяний пастушок (*Rallus aquaticus*). Звичайний гніздовий перелітний вид. 23.01.2021 р. вперше виявлений на зимівлі. Одного птаха бачили на березі в пониззі обвідного каналу на лівому березі Дніпра біля Канева.

Голубий рибалочка (*Alcedo atthis*). Звичайний гніздовий перелітний вид. 9.02.2021 р. вперше виявлений на зимівлі. Рибалочка тримався скраю очеретяних заростей у пониззі обвідного каналу на лівому березі Дніпра біля Канева, ловив рибу на вільній від кризи ділянці водойми.

Таким чином, за 35 років (1987–2021 рр.) досліджень Канівської зимівлі водоплавних та навколородних птахів було зареєстровано 38 видів, 9 із них занесені до Червоної книги України (2009).

ЛІТЕРАТУРА

- Грищенко В.М. (2020): Рідкісні птахи Канівщини. Канів. 1-52.
- Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2017): Новые данные по видовому составу и структуре населения водоплавающих и околоводных птиц, зимующих на Днепре в районе Каневской ГЭС. - *Беркут*. 26 (2): 77-82.
- Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д., Гаврилюк М.Н. (2013): Видовой состав и структура населения водоплавающих и околоводных птиц, зимующих на Днепре в районе Каневской ГЭС. - *Беркут*. 22 (1): 1-13.
- Червона книга України. Тваринний світ / Під ред. І.А. Акімова. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 1-624.

В.М. Грищенко, Є.Д. Яблоновська-Грищенко

Канівський природний заповідник, вул. Шевченка, 108, м. Канів, Черкаська обл., 19003, Україна (Ukraine).
E-mail: aetos.ua@gmail.com